

Mise en œuvre d'une méthodologie opérationnelle pour l'inventaire des ravins

Khaoula KHEMIRI¹, Sihem JEBARI²

(Reçu le 24/12/2024; Accepté le 27/02/2025)

Résumé

L'érosion ravinante peut causer des pertes en sol considérables et produire de grands volumes de sédiments. Ceci entraîne des impacts sociaux, environnementaux et économiques graves dans le paysage agricole. La Tunisie est prédisposée aux développements des ravins à cause de ses conditions climatiques et physiques. L'objectif de cette étude est de quantifier et spatialiser les processus de l'érosion en ravine tout en identifiant les principaux facteurs responsables de son initiation et de sa dynamique. L'application a considéré deux petits bassins versants représentatifs du semi-aride tunisien, à savoir, Fidh Ali et Fidh Ben Naceur dans la région Kairounaise (Tunisie), sur la période 1976–2016. La démarche a permis de mettre en œuvre une méthodologie basée sur la combinaison de: (1) la cartographie manuelle via une interprétation visuelle des images multitemporelles de Google Earth en ligne; et (2) l'extraction automatique des ravins en utilisant des images multispectrales Landsat. Plus encore, nous avons cherché des corrélations spatiales entre les facteurs explicatifs et la dynamique d'évolution de l'érosion linéaire. Les résultats montrent que le réseau des ravins a évolué de 0,83 m/ha/an, affectant presque la moitié de la zone d'étude durant les 40 ans de la période d'étude. La cartographie combinée (couplée) entre-prise (manuelle et automatique) s'est avérée très utile. En effet, elle a pu fournir plus de subjectivité, mieux identifier les petits ravins et déterminer leurs longueurs. En définitive, l'interprétation visuelle avec Google Earth et la classification pixelisée se sont avérées efficaces pour identifier et caractériser l'érosion ravinante dans les paysages agricoles. La démarche pourrait éventuellement être considérée pour des superficies plus larges en vue d'une meilleure planification d'aménagement et de gestion des territoires dégradés.

Mots clés: Inventaire manuel, inventaire automatique, télédétection, érosion ravinante, semi-aride tunisien

Implementation of an operational methodology for the inventory of gully erosion

Abstract

Gully erosion can cause considerable soil losses and produce large volumes of sediment. This leads to severe social, environmental and economic impacts on the agricultural landscape. Tunisia is prone to gully development because of its climatic and physical conditions. The objective of this study is to quantify and spatialize the processes of gully erosion while identifying the main factors responsible for its initiation and dynamics. The application considered two small watersheds representative of the Tunisian semi-arid, namely, Fidh Ali and Fidh Ben Naceur in the Kairounaise region, over the period 1976–2016. The approach allowed the implementation of a methodology based on the combination of: (1) manual mapping via visual interpretation of online Google Earth multitemporal images; (2) and automatic gully extraction using Landsat multispectral images. The results showed that the gully network evolved by 0.83 m/ha/year, affecting almost half of the study area during the 40-year period. The combined (coupled) mapping undertaken (manual and automatic) proved to be very useful. Indeed, it was able to provide more subjectivity, better identify small gullies and determine their lengths. Finally, the visual interpretation with Google Earth and the pixel classification proved to be effective in identifying and defining gully erosion in agricultural landscapes. The approach could eventually be considered for larger areas for better planning and management of degraded landscapes.

Keywords: Manual inventory, automatic inventory, remote sensing, gully erosion, Tunisian semi-arid

INTRODUCTION

L'érosion hydrique est l'un des processus de dégradation des terres les plus importants autour du monde (Arabameri et Pourghasemi, 2019). Plusieurs chercheurs ont montré que ce phénomène est très actif dans les milieux arides et semi-arides en raison des précipitations faibles mais intenses qui favorisent les ruissellements concentrés, la couverture réduite de la végétation et la faible teneur en matières organiques des sols (Kumar *et al.*, 2016). L'érosion hydrique peut entraîner la formation de ravines en emportant progressivement les sols et les matériaux meubles à travers un processus d'écoulement concentré de l'eau. Les ravines sont des dépressions et des incisions profondes qui se présentent dans la nature comme des canaux.

Les ravines se produisent lorsque les eaux de ruissellement sont canalisées dans des rainures et s'approfondissent avec le temps pour former une tête distincte avec des côtés escarpés (Dube *et al.*, 2020). Elles se produisent principalement dans les voies de drainage à des positions de pentes plus faibles et avec une profondeur allant de 30 cm à 30 m (Desprats *et al.*, 2013). Les ravines peuvent être classées

comme continues ou discontinues, les premières ayant de nombreuses branches tandis que les dernières sont indépendantes sans connexion avec le cours d'eau principal (Imeson et Kwaad, 1980).

L'érosion ravinante est l'une des formes d'érosion les plus dévastatrices. En effet, les ravines endommagent considérablement les terres agricoles et les infrastructures hydrauliques. Elles réduisent la productivité des terres et augmentent l'envasement des réservoirs et des oueds (Shahabi *et al.*, 2019). Dans les régions méditerranéennes, l'importance du phénomène d'érosion en ravines a attiré beaucoup d'attention. Ceci a poussé les chercheurs à étudier son déclenchement, ses facteurs de contrôles et ses effets néfastes (Ben Slimane *et al.*, 2018; Desprats *et al.*, 2013; El Maaoui *et al.*, 2012; Poesen *et al.*, 2003). La taille, la forme et la distribution spatiale des ravines peut fournir des informations de base pour déterminer le taux d'érosion ravinante et prédire son développement. Cet axe de recherche nécessite une méthodologie efficace pour l'inventaire des ravines afin de fournir une carte de distribution potentielle des ravines (Azedou *et al.*, 2021).

¹ École Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Tunisie

² Institut National de la Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts, Tunisie

Cette carte peut être considérée comme un outil d'aide à la décision aux agriculteurs pour ajuster leurs activités agricoles et aux gestionnaires des terres pour évaluer les stratégies existantes de conservation des eaux et des sols.

Durant ces dernières années, plusieurs études ont tenté de proposer des méthodes de cartographie automatique et manuelle qui devraient considérer à la fois l'exactitude et l'efficacité (Bouaziz *et al.*, 2011; Desprats *et al.*, 2013; Karami *et al.*, 2015; Pourghasemi *et al.*, 2017). L'analyse d'images automatiques basée sur les informations spectrales des pixels, est l'une de ces méthodes. Elle considère les similitudes spectrales sur lesquelles se basent les techniques de classification des imageries satellitaires, telles que l'ISODATA, le maximum de vraisemblance (MLC), les séparateurs à vaste marge (SVM) et la distance minimale (MD) (Pourghasemi *et al.*, 2017).

L'objectif principal dans cette étude est d'explorer les différences entre les techniques d'inventaire manuel via une interprétation visuelle d'images multitemporelles disponibles sur Google Earth et l'inventaire automatisé en utilisant les images satellitaires multispectrale Landsat. Ceci a pour finalité de répondre à la deuxième question scientifique posée par Poesen *et al.*, (2003) dans leur revue des besoins de recherche sur les ravines: «Quelles sont les techniques de mesure appropriées pour la surveillance et les études expérimentales de l'initiation et du développement de divers types de ravines à diverses échelles temporelles et spatiales? L'étude a pour finalité de présenter des méthodes qui pourraient être efficaces dans une prévision et évaluation d'érosion ravinante à l'échelle régionale dans un milieu particulier de l'environnement méditerranéen.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Site d'étude

La présente zone d'étude a été réalisée dans la partie Nord-Est de la délégation de Haffouz, dans le gouvernorat de Kairouan, au centre de la Tunisie. Elle est constituée de deux bassins versants, Fidh Ali et Fidh Ben Naceur, situés respectivement à 330 et 440 m d'altitude (Figure 1 et Tableau 1a). La zone d'étude fait partie de la Dorsale tunisienne et a un climat semi-aride (DCES/IRD, 1994-2001). Les précipitations moyennes annuelles des deux bassins versants sont de 292 mm pour Fidh Ali et 237 mm pour Fidh Ben Naceur (Tableau 1b).

Ces deux bassins couvrent respectivement, une superficie de 238 ha et 169 ha. Les cours d'eaux principaux sont très encaissés dans un substratum marneux et viennent alimenter l'oued Merguellil, 20 km en amont du barrage El Haouareb. Deux lacs collinaires, Fidh Ali et Fidh Ben Naceur, ont été créés à l'exutoire de ces bassins au début des années 90, à des fins agricoles (irrigation), avec des capacités initiales respectivement de 134 700 m³ et de 47 110 m³. Dans la zone d'étude, on distingue trois catégories de sols, les marnes et argiles, les croûtes et les encroûtements calcaires et les alluvions, ainsi que trois types de couverture végétale, les parcours, les cultures annuelles et quelques oliviers.

Les deux bassins versants présentent des zones vulnérables à la dégradation du paysage agricole (Khemiri et Jebari, 2021). Les deux réservoirs collinaires de Fidh Ali et de Fidh Ben Naceur ont fait l'objet de quelques campagnes de mesures bathymétriques dans le cadre du projet HYDRO-MED (DCES/IRD, 1994-2001), à savoir trois pour le premier (1996, 1998, 1999) et de quatre pour le second (1996,

Figure 1: Localisation et topographie de la zone d'étude des deux bassins versants Fidh Ali et Fidh Ben Naceur

1997, 1998, 1999). Le taux moyen d'envasement annuel est égal à 22,7 t/ha/an pour Fidh Ali et 14,5 t/ha/an pour Fidh Ben Naceur (Jebari *et al.*, 2010). Ces taux moyens de pertes en sol sont supérieurs à la perte moyenne en sol tolérable déterminée dans la zone semi-aride tunisienne par Masson (1972). La dégradation du sol peut être expliquée, en partie, par les calcaire/marne donnant des sols limono-argileux à argiles actives qui génèrent de l'érosion en rigoles et en ravines (Collinet *et al.*, 2002).

Données utilisées

La présente étude couvre une période de 40 ans, s'étalant de 1976 à 2016. Le choix de la période se base sur l'étude de Marzloff *et al.* (2011). En effet, la collecte de données à court terme pour les ravines ne reflète pas le développement des ravines à long terme. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir un suivi à moyen et long terme des réseaux des ravines à l'échelle du bassin versant. De plus, pour bien examiner la faisabilité de ce processus, nous avons sélectionné deux petits bassins versants Fidh Ali et Fidh Ben Naceur représentatifs de la région de Kairouan.

Pour les deux inventaires des ravines, nous avons sélectionné respectivement des images de Google Earth en ligne et des données satellites multispectrale Landsat 1, Landsat 5 et Landsat 8. Google Earth comprend un référentiel de séries chronologiques d'images satellitaires archivées à très haute résolution (généralement environ 0,5 m, telles que WorldView, Pleiades, GeoEye, etc.) en mode visible (RVB), disponible en ligne (<https://www.google.com/intl/fr/earth/>) (date d'accès: 05/10/2020). Les données spatiales Landsat 1 MSS (Multi-Spectral sensor) acquises le 21/07/1976, Landsat 5 TM (Thematic Mapper) prises le 19/07/1996 et Landsat 8 OLI-TIRS (Operational Land Imager- Thermal Infrared Sensor) prises le 21/07/2016

avec une résolution spatiale de 30 m. Les images Landsat sont téléchargées gratuitement via le site du USGS (<https://earthexplorer.usgs.gov/>) (date d'accès: 03/03/2020). L'imagerie géospatiale est prise pendant le mois de juillet. Cela a coïncidé avec le début de la saison sèche et la fin de la saison des pluies. Par conséquent, il nous a permis de mieux appréhender les ravines permanentes.

Le modèle numérique de terrain (MNT) est dérivé de la mission SRTM Shuttle Radar Topography Mission data (SRTM), de 1 arc-second for global coverage (~30 meters) et téléchargé via le site du USGS (<https://earthexplorer.usgs.gov/>) (date d'accès: 30/11/2019) (Figure 1).

Cartographie manuelle des ravines

Dans la présente étude, l'inventaire manuel des ravines s'est basé sur l'interprétation visuelle d'images diachroniques de Google Earth pour les années 1976, 1996 et 2016. Suivant la méthode décrite dans Rebai *et al.* (2013), toutes les photographies aériennes ont été numérisées à une résolution de 1200 dpi en 8 bits (avec 256 niveaux de gris), géoréférencées et intégrées sous un SIG. Les points GPS acquis sur le terrain en 2020 ont servi au géoréférencement de l'extrait d'image Google Earth, qui a ensuite été utilisé comme référence spatiale pour des clichés photographiques aériens. N'ayant à disposition ni modèle numérique de terrain, ni paramètres de calibration des chambres de prise de vue utilisées pour les campagnes de prises aériennes, la correction géométrique pour le géoréférencement a été réalisée en appliquant une transformation polynomiale d'ordre 1 sur les seules parties centrales des photographies. Cette démarche permet de limiter les distorsions géométriques induites par le relief en prise de vue conique des clichés photographiques (Rebai *et al.*, 2021).

Tableau 1a: Caractéristiques physiques de la zone d'étude durant la période d'étude

Groupe	Paramètres	1975 – 2016
Morphologie du bassin versant	Superficie du bassin versant (km ²)	4,07
	Longueur maximale du bassin versant (km)	1,22
	Périmètre du bassin versant (km)	6,85
Morphologie du réseau hydrographique	Longueur du réseau hydrographique principal (km)	4,16
	Longueur totale de drainage (km)	10,3
	Densité de drainage	2,54
Dénivelé et gradient de la pente	Dénivelé pour le bassin versant (m)	100
	Dénivelé du réseau hydrographique principal (m)	60
	Pente moyenne du bassin versant (%)	4,08
	Pente moyenne du réseau hydrographique principal (%)	1,44
	Ratio du relief RR = HDC / HL (Shummn, 1956) HDC : différence de hauteur pour les bassins versants (km) HL : longueur maximale du bassin versant (km)	0,08
	Intégrale hypsométrique HI = (Hmoy - Hmin) / (Hmax - Hmin) (Strahler, 1952) avec Hmoy est la hauteur moyenne du bassin versant	0,50

Tableau 1b: Caractéristiques pluviométriques et d'occupation des sols durant la période d'étude

Groupe	Paramètres	1975	1996	2016
Précipitation	Précipitation moyenne annuelle (P, mm)	364	335	155
	Énergie cinétique volumique (Ke, J m ⁻² mm ⁻¹) Ke = - 8,12 + 0.562 P (Hurni, 1985)	197	180	79,1
Occupation des sols	Proportion des arboricultures (%)	64,5	8,7	20,6
	Proportion du parcours (%)	11,2	39,8	38,9
	Proportion de terres cultivées (%)	22,3	46,4	39,0

Cartographie automatique des ravines

L'inventaire automatique de l'érosion ravinante dans les sous bassins Fidh Ali et Fidh Ben Naceur, s'est basé sur les pixels supervisés avec le séparateur à vaste marge (Support Vector Machine, SVM) dont l'algorithme est intégré dans l'outil OTB (Orfeo ToolBox) du QGIS. La classification des ravines est effectuée pour chaque date d'acquisition en utilisant les données de référence. Ces données de référence se présentent sous forme d'échantillons de classification pour la formation et la validation. Pour ceci, nous avons sélectionné une section d'essai de 0,5 km² désignée par un polygone. Dans cette zone, nous avons identifié manuellement des ravines via Google Earth, qui sont ensuite vérifiées sur le terrain.

Les résultats de la classification sont évalués dans le logiciel QGIS pour vérifier la classification supervisée avec la réalité du terrain à l'aide de points d'échantillonnage de référence sélectionnés au hasard (Gedefaw *et al.*, 2020). Le coefficient Kappa de Cohen représente la mesure des précisions. Il montre la concordance entre l'occupation des sols classifiée et les échantillons de référence. Ce coefficient est exprimé par l'équation 1.

$$Kappa = \frac{P(a)-P(e)}{1-P(e)} \quad (1)$$

Où P(a) est la proportion de l'accord entre codeurs et P(e) la probabilité d'un accord aléatoire. Si les codeurs sont totalement en accord, Kappa = 1. S'ils sont totalement en désaccord (ou en accord dû uniquement au hasard), Kappa = -1.

RÉSULTATS

Inventaire manuel des ravines

L'inventaire manuel du réseau des ravines par le biais de la cartographie sur la période d'étude de 40 ans moyennant les 3 images de Google Earth est illustré dans la figure 2. Au total, nous avons identifié et cartographié des ravines distinctes, couvrant 6,4 % de la superficie totale de la zone d'étude. En effet, le nombre de ravines identifiés dans chaque période est de 21 ravines en 1976, 11 ravines en 1996 et 129 ravines en 2016, avec une moyenne de 53,6 ravines par période, soit 0,13 ravine par hectare. La longueur des ravins est de 8,5 m/ha en 1976, 3,8 m/ha pour 1996 et 27,8 m/ha en 2016. Le plus long ravin mesurait 366 m et le plus court 12,5 m, avec une longueur moyenne de 87,7 m.

Bien que le réseau de ravines durant la période d'étude tend à progresser, la longueur du réseau hydrographique principal de la zone d'étude reste inchangée entre les périodes et suit une

Tableau 2: Évolution de la densité de ravins entre deux périodes dans les bassins versants de Fidh Ali et Fidh Ben Naceur

Taux annuel de progression/période	1996-2016	1976-2016
Taux annuel de progression (m)	9614	6928
Taux annuel de progression (m/ha/an)	1,18	0,85

tendance logique à la hausse au cours du temps. Le tableau 2 illustre le taux annuel de progression de la densité de drainage des ravines, évalué sur l'ensemble de la zone d'étude.

La densité de drainage varie de 0,85 à 1,18 m/ha/an selon les périodes d'études. Cette progression résulte sur l'apparition de nombreuses ramifications de ravine, notamment durant les vingt dernières années.

Inventaire automatique des ravines

Les résultats de la classification des ravines dans les bassins versants Fidh Ali et Fidh Ben Naceur pour les années 1976, 1996 et 2016 sont regroupées dans les figures 3 et 4. L'évaluation de la classification supervisée est illustrée dans le tableau 3. La précision globale est de 90,3 %, 96,9 % et 91,3 % respectivement pour les années 1976, 1996 et

Figure 2: Développement du réseau des ravines pour les années 1976, 1996 et 2016

Figure 3: Cartes des surfaces des ravines du bassin versant Fidh Ali et Fidh Ben Naceur pour les années 1976, 1996 et 2016

Tableau 3: Évaluation de la précision pour la classification des surfaces des ravines (1976–2016)

Surface des ravines	1976		1996		2016	
	Précisions de l'utilisateur (U)	Précisions du producteur (P)	Précisions de l'utilisateur (U)	Précisions du producteur (P)	Précisions de l'utilisateur (U)	Précisions du producteur (P)
Ravines existants (%)	94,4	93,7	85,6	93,6	89,7	91,0
Pas de ravines (%)	97,0	97,3	98,9	97,4	90,9	89,0
Précisions totales (%)	90,3		96,9		91,3	
Coefficients Kappa	0,81		0,88		0,81	

2016 (Tableau 3). Les coefficients Kappa pour 1976, 1996 et 2016 sont respectivement 0,81; 0,88 et 0,83 (Tableau 3). Par conséquent, les cartes des ravines répondent aux exigences de précision. Les ravines occupaient 3,5%, 10,6 % et 43,3 % respectivement en 1976, 1996 et 2016 (Figure 3). Durant la période d'étude, le réseau des ravines a connu une augmentation significative.

Figure 4: Superficie totale de la classification des ravines pour les années 1976, 1996 et 2016

La figure 4 met en évidence le taux des changements pour les périodes d'étude. Les résultats montrent que la zone d'étude a été affectée par des changements substantiels du ravinement. Durant les vingt dernières années, la superficie de la zone d'étude occupée par les ravines a augmenté plus de 4 fois durant la période de 1976–1996, soit une augmentation de 7,1 % durant la période 1976–1996 jusqu'à 32,7 % durant la période 1996–2016 (Figure 3).

DISCUSSION

En comparant les figures 2 et 3, l'inventaire automatique a identifié environ 6% de plus de zones affectées par les ravines que l'interprétation visuelle des images Google Earth. Ceci est principalement liée aux différences de résolution des données entre les deux techniques (Gaidzik *et al.*, 2017; Schulz, 2007). Plus encore, l'écart relativement élevé dans les zones susceptibles des ravines est strictement lié aux différences dans les objectifs des procédures d'inventaire. Nous pouvons indiquer que l'inventaire automatique a capturé des ravines cartographiées manuellement, mais aussi des caractéristiques plus anciennes, telles que celles produites par les événements météorologiques extrêmes ou par les influences anthropiques. Bien que les résultats obtenus par les deux inventaires montrent un écart dans le nombre des ravines identifiés, la distribution spatiale des zones affectées par les ravines est similaire (Figures 2 et 3). La précision plus élevée de la classification des ravines est liée à leur traitement séparément et indépendamment du sol nu et de la végétation lors de la sélection des zones d'entraînement. Ce type de traitement est suggéré par Mararakanye et Nethengwe (2012) vue que la précision est largement influencée par la complexité de la réflectance du spectre des ravines et sa distinction avec l'environnement, où la signature spectrale des ravines varie selon la couverture végétale que certaines ravines peuvent la contenir (Taruvinga, 2009). De plus, la signature spectrale du sol nu dépend de la teneur en humidité, de la matière organique, de la texture, de la structure et de la teneur en oxyde de fer (Aggarwal, 2004). Alors que, les caractéristiques spec-

trales de la végétation varient avec la longueur d'onde et les feuilles des pigments végétaux. Ces feuilles absorbent fortement les longueurs d'onde rouge et bleu, mais reflètent les longueurs d'onde vertes et proche infrarouge (Mararakanye et Nethengwe, 2012). En outre, dans certaines zones, une distinction entre les classes spectrales de la couverture des sols similaires ont conduit à des précisions plus faibles.

L'occurrence des ravines croît avec l'augmentation du gradient topographique (Figure 3). En effet, la répartition spatiale des ravines est plus importante dans la partie des pentes abruptes. Les ravines peuvent se développer sur des pentes faibles, dans un matériau fissuré en surface, soit sur des sols riches en argiles gonflantes (vertisols, sols bruns, etc...), soit sur des marnes riches en gypse ou en d'autres minéraux solubles (Collinet et Zante, 2005).

En outre, les régions méditerranéennes semi-arides se caractérisent par des précipitations relativement faibles et souvent torrentielles, fréquentes en automne, lorsque le couvert végétal est absent (Khemiri *et al.*, 2021). Les facteurs climatiques jouent un rôle primordial dans le développement des ravines. Lors des orages à la fin de la saison sèche, les eaux pénètrent dans ces sols fissurés jusqu'à la roche altérée, ruissellent dans ces fissures jusqu'en bas de pente où elles peuvent former des ravines régressives. Ces dernières peuvent progresser de quelques dizaines de mètres au cours des grosses averses. De plus, certains chercheurs concluent que la dégradation du couvert végétal par le feu ou le surpâturage, l'extension de cultures peu couvrantes sur des sols fragiles ou l'imperméabilisation de surfaces par le piétinement du bétail et des humains augmentent le ruissellement et les risques de ravinement.

L'initiation des ravines s'est avérée être associée à des utilisations spécifiques des terres agricoles, principalement les terres cultivées, les parcours et les terres arables dans les sites en pente (4% en moyenne). Ceci confirme l'hypothèse que la progression des ravins et d'érosion dans les parcours sont parmi les plus élevés (surtout dans le bassin méditerranéen) en raison d'une combinaison de conditions de sol nu, de faible protection de la végétation, de zones de pente et de facteurs anthropiques, à savoir pression de pâturage, une modification récente des pratiques culturelles, notamment le sens et le type de labour.

Considérant que la recherche sur l'érosion des ravines est très limitée dans le semi-aride tunisien, une étude préliminaire s'est avérée nécessaire afin d'obtenir une évaluation approximative de la situation, en particulier en ce qui concerne les ravines éphémères, qui sont associées à des utilisations agricoles intensives des terres. Il a été démontré que partout où des ravines ont commencé, la densité et la longueur des réseaux, donc la gravité de l'érosion des ravines semble être importante.

Nos résultats montrent que l'ensemble du processus de cartographie de la sensibilité au développement des ravines peut être automatisé en combinant l'inventaire des ravines moyennant les images multispectrales. En définitive, l'inventaire des ravines peuvent être utile pour conseiller les agriculteurs d'appliquer des pratiques de gestion appropriées. Les pratiques des travaux de sol et la période de labour sont des facteurs clés influençant l'érosion par ravinement dans les environnements semi-aride comme la région de Kairouan.

CONCLUSION

Dans la présente étude, nous avons quantifié le réseau des ravines et identifié sa distribution spatiale moyennant deux types d'inventaires, manuel et automatique. Les résultats montrent que le réseau des ravines a évolué de 0,85 t/ha/an. Ce réseau a affecté plus de 40% de la superficie totale durant les 40 ans d'étude. L'inventaire automatique a permis de surestimer les zones potentielles des ravines inventoriées par rapport à l'interprétation manuelle des images de Google Earth.

Ces résultats suggèrent que l'inventaire automatique par le SVM peut présenter un complément utile à l'inventaire manuel vu que l'analyse automatique peut offrir une opportunité d'objectivité implicite. Bien que la méthode automatique démontre de bonnes performances pour l'inventaire des ravines, elle montre une difficulté à trouver les très petites et de mesurer la longueur des ravines, ceci à cause de sa procédure de discrétisation. De plus, la cartographie de sensibilité au développement de ravines, basées sur les deux types d'inventaires, présente une précision de prédiction globale élevée (jusqu'à 84%). Ainsi, les deux cartes de susceptibilités sont vérifiées et comparées aux ravines existantes cartographiées via l'interprétation manuelle des images Google Earth. Ceci démontre la validité de la modélisation et de la sensibilité aux développements des ravines dans le semi-aride tunisien. Le couplage des résultats de susceptibilités avec les facteurs contributifs au développement des ravines a montré que les facteurs topographiques, l'occupation des sols, les aménagements CES et le régime pluvieux jouent un rôle primaire dans la répartition spatiale des ravines.

Finalement, les techniques géospatiales automatisées et leurs raffinements manuels pour cartographier les ravines et la susceptibilité au développement des ravines sont prometteurs pour une extraction précise des ravines. Les résultats de cette étude sont très encourageants et peuvent fournir à la fois une solution viable pour la surveillance opérationnelle, pour un meilleur aménagement du paysage agricole et une technique pour obtenir des informations précieuses pour la gestion et la sécurité des ressources en eaux et en sols.

Remerciement

Les auteurs tiennent à remercier pour leur appui le projet FASTER, Grant n° 810812, financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme H 2020, et le programme PACTE mis en œuvre par la DG/ACTA et financé par l'AFD et le FFEM.

RÉFÉRENCES

Aggarwal S. (2004). Principles of remote sensing. In MVK Sivakumar, P.S. Roy, K. Harmsen and S.K. Saha (eds.) *Satellite Remote Sensing and GIS applications in agricultural meteorology*, Dehra Dun, India, 7–11 July 2003, pp. 23–38, World Meteorological Organisation, Switzerland, 2004.

Arabameri A., Pourghasemi H.R. (2019). Spatial modeling of gully erosion using linear and quadratic discriminant analyses in GIS and R. Chapter 13 in "Spatial Modeling in GIS and R for Earth and Environmental Sciences". Pages 299-321.

Azedou A., Lahssini S., Khattabi A., Meliho M., Rifai N.A. (2021). Methodological comparison of three models for gully erosion susceptibility mapping in the rural municipality of El Faïd (Morocco). *Sustainability*, 13: 682.

Ben Slimane A., Raclot D., Rebai H., Le Bissonnais Y., Planchon O., Bouksila F. (2018). Combining field monitoring and aerial imagery to evaluate the role of gully erosion in a Mediterranean catchment (Tunisia). *Catena*, 170: 73–83.

Bouaziz M., Wijaya A., Gloaguen R. (2011). Remote gully erosion mapping using aster data and geomorphologic analysis in the Main Ethiopian Rift. *Geo-Spatial Information Science*, 14: 246–254.

Collinet J., Zante P., Attia R., Dridi B., Agrebaoui S. (2002). Analyse expérimentale de l'érosion aréolaire sur le bassin versant du lac collinaire de Fidh Ali (Tunisie). Direction des Sols et l'Institut de Recherche pour le Développement, IRD de Tunis. Rapport, 49 p.

Collinet J., Zante Z. (2005). Analyse du ravinement de bassins versants à retenues collinaires sur sols à fortes dynamiques structurales (Tunisie). *Geomorphologie*, 11: 61-74.

Desprats J.F., Raclot D., Rousseau M., Cerdan O., Garcin M., Le Bissonnais Y., Ben Slimane A., Fouche J., Monfort-Climent D. (2013). Mapping linear erosion features using high and very high resolution satellite imagery. *Land Degrad. Dev.*, 24: 22–32.

Dube H.B., Mutema M., Muchaonyerwa P., Poesen J., Chaplot V. (2020). A global analysis of the morphology of linear erosion features. *Catena*, 190: 104542.

El Maaoui M.A., Felfoul M.S., Boussema M.R., Snane M.H. (2012). Sediment yield from irregularly shaped gullies located on the Fortuna lithologic formation in semi-arid area of Tunisia. *Catena*, 93: 97–104.

Gaidzik K., Teresa Ramírez-Herrera M., Bunn M., Ben A., Leshchinsky B.A., Olsen M., Regmi N.A. (2017). Landslide manual and automated inventories, and susceptibility mapping using LIDAR in the forested mountains of Guerrero, Mexico. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 8:1054-1079.

Gedefaw A., Atzberger C., Bauer T., Agegnehu S., Mansberger R. (2020). Analysis of land cover change detection in Gozamin District, Ethiopia: From Remote Sensing and DPSIR Perspectives. *Sustainability*, 12: 4534.

Hurni H. (1985). Erosion-productivity-conservation systems in Ethiopia. Proceedings 4th International Conference on Soil Conservation: 654–674: Maracay, Venezuela.

Imeson A.C., Kwaad P.M. (1980). Gully types and gully prediction. *K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift XVI*, Nr. 5.

Jebari S., Berndtsson B., Bahri A., Boufaroua M. (2010). Spatial soil loss risk and reservoir siltation in semi-arid Tunisia. *Hydrological Sciences Journal*, 55: 121-137.

Karami A., Khorani A., Noohegar A., Shamsi S.R.F., Moosavi V. (2015). Gully erosion mapping using object-based and pixel-based image classification methods. *Environ. Eng. Geosci.*, 21:101–110.

Khemiri K., Jebari S. (2021). Étude comparative de deux modèles d'évaluation de l'érosion hydrique RUSLE et MUSLE dans les bassins versants du semi-aride tunisien. *Cah. Agric.*, 30: 7.

Khemiri K., Jebari S., Berndtsson R., Maalel K. (2021). Is climate or direct human influence responsible for discharge decrease in the Tunisian Merguellil Basin? *Water*, 13:2748.

Kumar S.R., Sankar B.G. (2016). Spatial modelling of soil erosion susceptibility mapping in lower basin of Subarnarekha river (India) based on geospatial techniques. *Modeling Earth Systems and Environment*, 2: 99.

Masson J.M. (1972). L'érosion des sols par l'eau en climat méditerranéen. Méthodes expérimentales pour l'étude des quantités érodées à l'échelle du champ. *La Houille Blanche*, 8: 673–678.

Mararakanye N., Nethengwe N.S. (2012). Gully features extraction using remote sensing techniques. *South African Journal of Geomatics*, 1: 2.

Marzolf I., Ries J.B., Poesen J. (2011). Short-term versus medium-term monitoring for detecting gully-erosion variability in a Mediterranean environment. *Earth Surface Processes and Landforms*, 36: 1604-1623.

Pardeshi S.D., Autade S.E., Pardeshi S.S. (2013). Landslide hazard assessment: recent trends and techniques. *SpringerPlus*, 2:1-11.

Poesen J., Nachtergaele J., Verstraeten G., Valentim C. (2003). Gully erosion and environmental change: importance and research needs. *Catena*, 50: 91– 133.

- Pourghasemi H.R., Yousefi S., Kornejady A., Cerdà A. (2017). Performance assessment of individual and ensemble data-mining techniques for gully erosion modeling. *Science of The Total Environment*, 609: 764–775.
- Schulz W.H. (2007). Landslides mapped using LIDAR imagery, Seattle, Washington. (US Geological Survey Open-File Report 1396(11)). U.S. Department of the Interior, U.S.
- Shahabi H., Jarhani B., Tavakkoli P.S., Chittleborough D., Avand M., Ghorbanzadeh O. (2019) a semi-automated object-based gully networks detection using different machine learning models: A Case Study of Bowen Catchment, Queensland, Australia. *Sensors*, 19: 4893.
- Shumm S.A. (1956). Evolution of drainage system and slope in badlands at Perth Amboy, New Jersey. *Bulletin of Geological Society of America*, 67:597–646.
- Strahler A.N. (1952). Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. *Geological Society of America Bulletin*, 63: 1117–1142.
- Tarvinga K. (2009). Gully Mapping Using Remote Sensing: Case Study in KwaZulu-Natal, South Africa. Master's thesis, University of Waterloo.